

POLAND

POLAND

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

Якубова Ф.А.¹

научный руководитель:

старший преподаватель. Ташкентский

¹Международный университет Кимё

Шахзода Гайрат кизи Мамасаидова²

студентка 1- курса факультета начального образования. Ташкентский

²Международный университет Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7416871>

Аннотация.

В данной статье идет речь о методике преподавания русского языка в начальных классах.

Ключевые слова: наука, грамматика, орфография, дидактика, русский, знания, методика.

Методика обучения русскому языку – наука о содержании, принципах, методах и приемах обучения русскому литературному языку, о путях и условиях усвоения учащимися знаний, умений и навыков по русскому языку (речевых, орфографических, пунктуационных) в современной школе. Это методика - педагогическая наука, отрасль дидактики, изучающая закономерности обучения школьников русскому языку. Методика изучает содержание обучения, методы работы учителя, учащихся, процессов усвоения материала, исследует эффективность рекомендуемых методов и приемов.

Предмет методики – процесс обучения русскому языку. Понятие «обучение» включает в себя: – содержание обучения, т.е. языковой материал, который изучается, языковые умения, которые должны быть усвоены; – деятельность учителя по отбору и «подаче» материала учащимся, по организации их учебного труда, по выявлению знаний и умений школьников; – деятельность учащихся по усвоению знаний, их творческий труд по применению знаний, выработка умений и навыков; – результат обучения.

Развивающие цели:

- 1) развитие образного и логического мышления и речи, чувства языка, языковой памяти, речевого слуха;
- 2) овладение приемами языкового анализа и синтеза, сравнения, обобщения, классификации;
- 3) овладение приемами учебной деятельности;

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

4) понимание связей и взаимосвязей, лежащих в основе языковой системы.

Воспитательные цели:

- 1) воспитание любви к родному языку, привитие интереса к его познанию;
- 2) воспитание эстетического отношения к слову, чувства ответственности по отношению к слову;
- 3) формирование школьника как личности, развитие его воли, интеллекта, эмоций, самостоятельности, мышления, творческих способностей, ценностных ориентаций.

Содержание обучения – то, чему надо учить на уроке русского языка (система лингвистических знаний, терминов, понятий); система умений и навыков, определяемых программой, способы деятельности с изучаемым материалом, а также средства коммуникации, при помощи которых педагог организует освоение обучающимися содержания образования. Принципы, подходы, направления – категория, учитывающая правила, языковые теории, положенные в основу курса, закономерности усвоения учебного предмета. И последняя категория методики обучения русскому языку – методы, способы, приемы, средства, организационные формы учебной деятельности учителя и учащихся. Связь методики с другими науками. С лингвистикой – в определении содержания предмета, в учете закономерностей функционирования языка. С педагогикой – в разработке основных воспитательно-образовательных задач, в опоре на принципы и закономерности обучения. С психологией – в опоре на закономерности мышления и речи, в опоре на закономерности умственного развития учащихся, восприятия, памяти, внимания и др. психических процессов. Из истории развития методики обучения русскому языку. Методика преподавания русского языка как наука насчитывает чуть более ста пятидесяти лет своего существования, если принять за начало ее возникновения факт выхода в свет в 1844 г. работы Ф. И. Буслаева «О преподавании отечественного языка», в которой впервые был обобщен предшествующий опыт преподавания русского языка, личный опыт выдающегося ученого методиста, а также изложены идеи и принципы, исходя из которых должно было строиться, по мнению Ф. И. Буслаева, преподавание русского языка. Работа Ф. И. Буслаева состоит из двух частей: первая посвящена вопросам отечественной и зарубежной дидактики, вторая – теории и истории русского языка и стилистики. Основными методами обучения языку ученый считал объяснительное чтение, грамматическое обучение, ведение письменных упражнений, развитие

речи учащихся, осмысленное восприятие закономерностей развития русского языка. В качестве недостатков преподавания русского языка методист называет господство формально-грамматического изучения, дедуктивный путь учения, отсутствие учебников русского языка, разобщенность учителей, разрыв между школьным и научным курсом русского языка, не отражение истории языка. Как преодолеть эти недостатки? Необходимо изучать язык во всех его проявлениях (не только грамматику и правописание), соединять изучение теории с практикой, повышать роль индукции, наблюдения, связывать занятия по русскому языку с развитием дара слова, устанавливать межпредметные связи. Работа Ф. И. Буслаева положила начало направлению, изучающему не только язык, но и носителя языка. Автор предложил две методические концепции преподавания русского языка: лингвоцентрическую и антропоцентрическую. Предметом изучения лингвоцентрической концепции является язык как система, представляющая собой несколько уровней: фонетический, морфологический и т. д. Предметом изучения антропоцентрической концепции является языковая личность, человек, способный порождать и воспринимать речевые высказывания. Ведущая роль отводится речевой деятельности, единицей обучения становится текст. На современном этапе преподавания русского языка все чаще наблюдается стремление педагогов школ использовать в своей практике именно антропоцентрическую концепцию обучения предмету. Преподавание – сложная, многокомпонентная мобильная система, которая перестраивается в зависимости от того, кого, чему, для чего необходимо учить. Это система, которая требует синтеза всех теоретических знаний, умения анализировать, моделировать ситуацию общения в педагогической практике. Учитель – «транслятор» учебного знания. Но этим роль учителя не ограничивается. Кроме учебного материала он передает культурные, общечеловеческие ценности, формирует и развивает личность ребенка. Методика должна вооружить будущего специалиста системой методов, форм обучения предмету. Необходимо заметить, что современная образовательная система построена по схеме, которую предложил основоположник дидактики Я. А. Коменский, полагавший, что принцип деления на предметы поможет создать модель научного знания. Сегодня же все чаще говорят об интеграции предметов, которая способствовала бы формированию у школьника собственной картины мира.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Литератур:

1. Львов, М. Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка / М. Р. Львов. – М. : Академия, 1999.
2. Методика преподавания русского языка в школе : учебник для вузов / М. Т. Баранов ; под ред. М. Т. Баранова. – М. : Академия, 2000.
3. Текучев, А. В. Методика русского языка в средней школе / А. В. Текучев. – М. : Просвещение, 1980.